

Revista de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Julio / Septiembre / No. 38 / 2018

ISSN 2222-789X

**Universidad de San Carlos
de Guatemala**

M. Sc Murphy Paiz Recinos
Rector

Arq. Carlos Valladares Cerezo
Secretario General

Rafael Gutiérrez Esquivel
Director de Revista USAC

Apoyo Administrativo
Milvia Dardón

Colaboradores

Juan B. Juárez/José Mejía/Dina Posada/
Anabella Paiz/Miguel Ángel Barrios/
Luis Díaz/ Edelberto Torres-Rivas/
Moisés Barrios/Luis Aceituno /

**Ilustración de portada,
separadores e ilustraciones interiores**
Erick González

Diseño
Rafael Gutiérrez Esquivel
Hugo Rafael

Diagramación
Hugo Rafael

Julio / Septiembre / Número 38 / 2018

Correspondencia y canje
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria, zona 12 Ciudad
Guatemala, Edificio de Rectoría
Oficina 310
Teléfonos: (502) 24187640 y 24187642

Correo electrónico:
cazadorocote@gmail.com

Ensayos

- El ensayo y el tema de nuestro tiempo
Juan B. Juárez /5
- AMLO, entre la esperanza y el desaliento
Jaime Barrios Carrillo /13
- Walter Benjamin y su mirada crítica sobre la moda
Linda M. Romero Orduña /19
- Estructura y coyuntura en una crisis política abierta
Mariano González /25
- ¿Resistir para sobrevivir o para transformar el mundo?
Sergio Tischler /31
- Lenguaje del cuerpo
Silvia Osorio España /39

Letras

- Relatos
Noé Vásquez Reyna /47
- Relato
Tania Hernández /52
- Poemas
Matheus Kar /54
- Relato
Camilo Villatoro /59

Debate

- Los límites del cristianismo en una sociedad laica
Leo de Soulas /63

Arte

- Erick González: El eterno retorno
Laurent Bouisset /75

Comentarios

- Las cosas que perdimos en el fuego
Nerea Luray /81

WALTER BENJAMIN Y SU MIRADA CRÍTICA SOBRE LA MODA

Linda M. Romero Orduña

La moda y el reino de la muerte

Para Walter Benjamin, la moda ha inaugurado el lugar de intercambio dialéctico entre la mujer y la mercancía, es decir, entre el placer y el cadáver; es una «parodia del cadáver multiforme, provocación de la muerte mediante la mujer, amargo diálogo en susurros, entre risas estridentes y aprendidas, con la descomposición» (Benjamin, 2013: 92). Cambia con tanta rapidez que, cuando pellizca a la muerte y ésta última intenta golpearla, ya es demasiado tarde porque ya es otra.

Así, la moda muestra cómo en el capitalismo se crea una ilusión de vida cuando en realidad todo se asemeja más a la figura del cadáver, resaltando

características propias de nuestra subjetividad actual: «En este siglo tan seco y ayuno de fantasía toda la energía onírica de una sociedad se refugió con redoblado ímpetu en e[l] impenetrable y silencioso reino nebuloso de la moda, a don[de] el entendimiento no podía seguirla» (Benjamin, 2013: 93). Es decir, la fantasía y el sueño han sido capturados por el reino de las mercancías y sus promesas de felicidad. Estamos frente a la «época del infierno» que paradójicamente no quiere saber nada de la muerte –todo se desarrolla con gran velocidad como si quisiera eliminar toda posibilidad de interrupción y de final brusco– pero se desarrolla en ella, bajo la ilusión de vivir.

En el fetichismo, el sexo abate la barrera

entre el mundo de lo orgánico e inorgánico. El vestido y el adorno son sus aliados. Está en su casa tanto lo muerto como en la carne. Incluso esta última le indica por sí misma el modo de instalarse en lo primero. El cabello es un confín extendido entre dos reinos del sexo. Hay otro que se le abre en el torbellino de la pasión: los paisajes del cuerpo. Ya no están animados, pero aún son accesibles a la vista, aunque

ciertamente cuanto más se aleja, más cede al tacto o al olfato, la guía a través de este reino de la muerte. En los sueños, sin embargo, no pocas veces aparecen pechos henchidos, cubiertos por completo –como la tierra– de bosques y peñas, y las miradas han hundido su vida en el fondo de los espejos de agua que dormitan los valles. Atraviesan estos paisajes, caminos que acompañan al sexo por el mundo de lo inorgánico. La moda

misma es solo otro medio que lo atrae aún más profundamente al mundo de la materia (Benjamin, 2013: 97-98).

Se imitan a los maniqués y la imagen del alma corresponde a la del cuerpo, cada vez más cosificado y mercantilizado. Esos ojos fascinantes/fascinados de los modelos de revistas de moda y anuncios publicitarios nos revelan una mirada vacía/vaciada; como diría Jean Baudrillard (2009: 162-163): «lo erótico está en los signos, nunca en el deseo [...] la belleza funcional de las modelos está puesta en la «línea», nunca en la expresión. Esa belleza [...] es ausencia de expresión. [...] Allí estriba su funcionalidad».

Se crea una humanidad artificial que no es la decoración pasiva del medio formal, sino el medio mismo. La moda conecta el cuerpo vivo con el mundo inorgánico; está en conflicto con lo orgánico; promueve los derechos del cadáver y, el fetichismo dominante exhibe el *sex appeal* de lo inorgánico como su nervio vital (Benjamin, 2013: 106-107). Por lo tanto, la moda incita a una constante preocupación por la belleza, obligando con su constante e incesante cambio a la revisión de cada una de las partes del cuerpo, en especial el femenino.

La descripción minuciosa de la belleza femenina, cara a la poesía del barroco, en la que se evidencia cada particular a través de la similitud, sigue secretamente la imagen de un cadáver. Y esta fragmentación de la belleza femenina en sus partes alabadas es semejante a una disección y las frecuentes comparaciones de las partes del cuerpo con alabastro, nieve, gemas y otras figuras aún más inorgánicas hacen el resto (Benjamin, 2011: 55-56).

Esa imagen secreta de cadáver que sigue el cuerpo femenino alienado nos revela que existe una utilidad de la belleza: Cuando las características corporales coinciden con la representación dominante del cuerpo estético y bello funcionan como capital simbólico

supuestamente para mayores beneficios; ese cuerpo para el otro, objetivado por la mirada y el discurso de los otros expresa, casi siempre, malestares por la falta de adecuación entre el cuerpo ideal-soñado y el real frente a las presiones socioculturales. Estos malestares son creados e incentivados por la industria de la belleza con el objetivo de aumentar sus ventas a partir de la destrucción de la autoestima de las mujeres y del aumento de la ansiedad que les produce su aspecto físico. Incluso se crean enfermedades que son vistas únicamente como individuales y curables en la medida en que cada mujer logre adecuarse a la pauta dominante de la belleza femenina cambiando su cuerpo ya sea por medio de cirugía plástica o mediante la adquisición de accesorio y/o tratamientos de belleza, incluidos los programas fitness que ofrecen los cada vez más abundantes gimnasios.

Por lo tanto, la moda convierte al cuerpo en un mensaje, en algo que se propone a la mirada y en algo que se sustrae a la misma. El cuerpo es el lugar donde el sujeto constituye una doble imagen: para sí y para el otro. El deseo de mirar se dirige primero al cuerpo propio. Luego se dirige de un cuerpo a otro para retornar bajo el deseo de ser mirado. Es decir, que mirar y ser mirado son dos movimientos de un mismo deseo. La posición del sujeto cambia pero el deseo sigue siendo el mismo.

Así, miradas y deseos quedan atrapados dentro de aquella imagen alegórica de la moda donde «vida significa muerte» y donde el cuerpo exaltado en su belleza ha sido cosificado. Para Walter Benjamin, la figura que mejor condensa todo esto es la prostituta: al mismo tiempo vendedora y mercancía, imagen y cuerpo en una sola unidad, síntesis de forma y contenido representa cómo la mercancía deviene persona y cómo las imágenes se tornan corpóreas, ya sea como autorreflexión de la imagen o encarnación en cuerpo reales (Benjamin, 2013: 344).

El olvido es el tiempo de la moda como reino de la muerte: la moda se ha convertido en espectáculo dialéctico donde lo más nuevo

se constituye en medio de lo que ya ha sido, de lo viejo, y donde todo cambia permaneciendo igual. «Es espectáculo, socialidad repetida, y que goza estéticamente de ella misma, juego del cambio por el cambio [...] Es el propio cuerpo, en su identidad, en su sexo, en su estatuto, el que se ha vuelto material de la moda» (Baudrillard, 2011: 29-30). Como decía Benjamin, toda moda acopla el cuerpo viviente al mundo de lo inorgánico... carne y cadáver comparten su existencia en el reino de la muerte. Según Theodor Lipps: «Cuanto más efímero es un tiempo, tanto más se orienta según la moda» (Benjamin, 2011: 56).

Reflexiones finales

Quizá estamos frente a un tiempo apocalíptico que ya había sido predicho: aquel en el que a causa de la luz eléctrica los hombres se quedarán ciegos y, a causa del ritmo de transmisión de noticias, se volverán locos. Estamos frente al eterno retorno de lo mismo. Este tiempo responde a los deseos de la clase dirigente frente a su aversión al cambio: «¡Quieren que todo siga igual, preferiblemente mil años!». (Benjamin, 2013: 99).

Por lo tanto, en la moda –o también podríamos llamarla «Doña Muerte»– todo se disfraza de vida, deseo y felicidad para satisfacer esas necesidades creadas por el mercado pero sobre todo como una respuesta a la búsqueda humana de sentirnos vivos, bellos y deseados. Todas esas mercancías que se nos ofrecen a través de las vitrinas en las tiendas departamentales –cuidadosamente colocadas en bellas escenografías de cuerpos perfectos de maniqués y espacialidades simétricas– refieren nuestros sueños de transportarnos/ escaparnos a esos mundos de ensueño donde todo es belleza y felicidad, pero que en realidad están ocultando historias de destrucción, horror y violencia de todo tipo presentes en nuestro entorno cotidiano inmediato. Por ejemplo, no vemos la explotación que sufren los trabajadores de las grandes transnacionales, la falta de

empleos o los bajos salarios que frustran las aspiraciones al consumo, la anorexia y bulimia de las modelos y de los jóvenes que los imitan, la contaminación ambiental, la

destrucción de ecosistemas. Es más, no somos conscientes de que cada vez que lavamos nuestras prendas elaboradas con telas sintéticas, se desprenden partículas

plásticas que contaminan el agua y aniquilan la vida marina.

Por medio de la moda es que nuestras miradas y energías se concentran en mercancías que deseamos poseer, ya sea para ser, tener o parecer. Ese automóvil, ese vestido, esos zapatos, ese cuerpo fitness, ese color de cabello. Se construyen con mayor frecuencia lujosos y exclusivos complejos habitacionales con centros comerciales para los más ricos de una ciudad, evitándoles así la necesidad de tener que salir de sus modernos guetos, pues ahí cuentan con escuelas, iglesias, restaurantes, bancos, centros comerciales, y demás. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla están los diferentes Distritos de Lomas de Angelópolis. Ahora, el sueño es comprar casa o departamento en algún clúster de este lugar o al menos poder ir a pasear por allá. Quizá hemos olvidado aquel refrán que dice: «aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión».

Probablemente Benjamin nos obliga a ver imágenes de muerte en la moda porque se dio cuenta de que esta se ha convertido en un excelente instrumento para adormecer consciencias. Por lo tanto, cabe preguntarnos:

¿Cómo romper el encantamiento del mercado de la moda para enfrentarnos y resolver las problemáticas que están afectando y destruyendo a la humanidad y al planeta en el que vivimos? ¿Cómo escapar de ese reino de la muerte que pareciera no tener salida? ¿Cuál sería la propuesta de Walter Benjamin para salir de ese círculo infernal y para rescatar al arte de las garras del mercado de la moda?

Con estas preguntas cierro este texto con la intención de haber despertado el interés por abrir más reflexiones en torno al tema de la moda y a las diferentes interpretaciones que pudiera generarnos el pensamiento de Walter Benjamin y sus propuestas teórico-filosóficas y epistemológicas. Reivindico no sólo la actualidad del pensamiento benjaminiano sino también la importancia de una mirada crítica que no ignore ninguna expresión o práctica de la vida cotidiana por considerarla banal, pues, como diría Sigfried Kracauer (2008): son esos pequeños detalles minúsculos donde está condensada la esencia de una época; son reflejos estéticos que representan el material básico para cualquier análisis desde la vida cotidiana.

